

USMON YUSUPOV – BIR INSON TAQDIRI

Panjiyev Adham O'rozovich

Qarshi DU "Jahon tarixi" kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6982485>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston rahbari sifatida faoliyat yuritgan Usmon Yusupovning hayoti va boshqaruvi davrida amalga oshirgan ishlari va davlatimiz tarixida tutgan o'rni haqida malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ikkinchi jahon urushi, Usmon Yusupov, front, davlat rahbari, fashizm, Kompartiya, evakuatsiya

O'zbekistonning sovet davri tarixida muhim rol o'ynagan rahbarlardan biri bu Usmon Yusupovdir. Uning respublikaga rahbarlik qilgan yillari juda ziddiyatli bo'lib, nafaqat O'zbekistonda, balki butun SSSR da ham og'ir kechdi. Albatta, Usmon Yusupov o'z davrining, sovet tuzumi mahsuli edi. Ammo undagi rahbarlik va tashabbuskorlik xalqning dardini tushuna olishi, Vatanparvarlik va insonparvarlik jihatlarining bir insonda mujassam bo'lishi uning siyosiy shaxs bo'lib yetishishiga imkon berdi.

Taniqli davlat va siyosat arbobi, o'zbek xalqining otashqalb farzandi Usmon Yusupov hozirgi Farg'ona tumanidagi Kaptarxona qishlog'ida 1900-yil 1-martda kambag'al dehqon oilasida tug'ildi. 1916-yildan hozirgi Yangiyo'l tumanidagi paxta tozalash zavodida oddiy ishchi sifatida mehnat faoliyatini davom ettirgan. Uning siyosiy faoliyati 1923-yildan boshlangan. Keyinchalik Toshkent Binokorlar uyushmasi raisi, Kasaba uyushmalari Toshkent okrugi kengashi raisi (1923-1926), VKP(b) MK huzuridagi marksizm-leninizm kursi tinglovchisi (1934-36), O'zbekiston SSR Oziq ovqat xalq komissari (1936-1937), lavozimlarida ishlab o'z kuch-g'ayratini ko'rsatib markaz etiboriga tushdi [A2 B183]. Shundan keyin, O'zbekiston Kompartiyasi MK birinchi sekretari lavozimiga 1937-yildan egalladi. Bu davr sovet tatalitar tuzumi tomonidan olib borilayotgan qatag'on siyosati davriga to'g'ri keldi. Ko'plab davlat va partiya rahbarlarining qatag'on qilinishi jamiyatda parokandalik va tushkunlik kayfiyatini shakllantirdi. Mana shunday qiyin bir vaziyatda Usmon Yusupovga og'ir vazifalar yuklandi.

Usmon Yusupovning siyosiy faoliyatiga baho berishda masalaning ikki jihatiga etibor berish kerak. Birinchidan, Usmon Yusupov Respublika rahbari bo'lib ishlagan yillarida uning tashabbusi orqali O'zbekistonda xalq xashari yo'li bilan yirik suv inshootlari bunyod etildi. Rahbar sifatida dehqonlarning tashabbusini maqullab, aholining suv muammosini yechish uchun birlashtirdi. 1939-yilda 270 km uzunlikdagi Katta Farg'ona kanalining juda qisqa muddatda -

45 kunda hashar yuli bilan qurib bitkazilishi xalq ommasini ilhomlantirdi, ulardagi mehnat tashabbuskorligini rivojlantirdi [A1 B72]. Bundan tashqari Kattaqo'rg'on suv ombori qurilishi, Rudasoy va Kosonsoy suv omborlari, Farhod GES qurilishi bu davrning eng yirik girotehnik inshootlari qurilishiga bosh qosh bo'ldi.

Usmon Yusupov o'zining yirik siyosatchi va irodali rahbar sifatlarini Ikkinchi jahon urushi yillarida ham namoyon qildi. Ma'lumki, murakkab favqulotda vaziyatlarda insonning irodasi, axloqiy, ma'naviy fazilatlarigina emas, balki go'yaviyligi, e'tiqodi, samimiyati ham sinovdan o'tadi. Urushning dastlabki yillari Rossiya, Ukraina va Belarussiyaning qator viloyatlaridan O'zbekistonga urush tufayli ko'plab ota-onasidan ajralgan 250 mingdan ziyod bola, 270 ta yirik zavod, 700 ga yaqin ilmiy muassasa, oliy o'quv yurti, badiiy jamoalar ko'chirib keltirildi. Bularga munosabat mahalliy rahbar xodimlar va aholi uchun sinov bo'ldi [A5 B1]. Qisqa fursatda har bir korxonaga uchun ishlab chiqarish maydoni topib, uskunalarni o'rnatib, front uchun mahsulot tayyorlashni yo'lga quyish oson kechmadi. Jang bo'layotgan mintaqalardan ko'chirib keltirilayotgan bolalarga, ishchilarga, ilmiy-texnik xodimlarga, fan, adabiyot, san'at arboblari va ularning oilalariga boshpana topish, mahnat va ijod qilish uchun shart – sharoit yaratish yanada murakkab kechdi.

Bu masalalar O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mita byurosida muhokama qilinganda, barcha kishilar respublikaga vaqtincha kelayotganligi va ularni mehmondo'stlik bilan kutib olish kerakligi takidlandi. Faqat ayrim kishilargina ularni turar -joy, oziq-ovqat yetishmasligi, boshqa imkoniyatlar ham cheklanganligi haqida gapirishdi. Shunda Usmon Yusupov hamma baynalminalchiligini namoyish etish zarurligini aytib, bunday bahonalarni rad etdi. Evakuatsiya qilinganlarni qabul etish bo'yicha bir nechta komissiya tuzildi. O'zbekiston aholisi kelayotganlarni samimiy munosabat bildirdi. Ularni o'z tug'ishganlariday qabul qilib, boshpana, oziq-ovqat, kiyim-kechak berishdi.

O'zbekistondagi barcha sanoat korxonalari front ehtiyojlari uchun mahsulot ishlab chiqaradigan qilib qayta jihozlandi. Bir necha oy mobaynida butun O'zbekiston frontga oddiy miltiq o'qidan tortib, harbiy samalyotgacha prashyutdan tortib, mingacha yetkazib beradigan harbiy mintaqaga aylantirildi. Bu yerda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim kechakning asosiy qismlari harbiy askarlarga yuborildi. O'zbekiston ,mehnatkashlari o'z vatanparvarlik burchlarini ana shunday bajarib dushman ustidan qozonilgan g'labaga o'z munosib hissasini qo'shishdi. Tabiiyki, bu ishlarni Usmon Yusupov rahbarligidagi O'zbekiston hukumati tashkil etdi va rahnamolik qildi.

Ikkinchidan, Usmon Yusupov o'z rahbarlik faoliyatida ba'zi bir kamchiliklarga ham yul qo'ygan. 1937-1939-yillarda O'zbekistonda o'tkazilgan ommaviy qatag'onlarda u Markaz farmoyishlarini bajarishga majbur bo'lgan. Biroq u SSSR davlat rahbariga xat yozib, qatag'onlarni kamaytirishni so'ragan. Biroq, Usmon Yusupov rahbarlik faoliyati davrida kommunistik g'oyaga qattiq ishonib, g'oyaviy qarashlarda ushbu mafkura bilan ishlagan[A2 B184].

Usmon Yusupov o'z siyosiy faoliyati davrida imkoniyat doirasida O'zbekiston xalqi manfaatlarini himoya qilishga intilgan. Masalan, urush yillarida o'zbek xalqini ocharchilik balosidan saqlab qolish uchun don ekinlari maydonini paxta dalalari hisobidan kengaytirganligi uchun O'zbekiston SSR XKS raisi Abdujabbor Abdurahmonov bilan birgalikda 1943 qishloq xo'jaligi yilining yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda I.V. Stalin tomonidan qattiq xayfsan olgan.

Taniqli davlat va siyosat arbobi Nuriddin Muhiddinov o'z xotiralarida Usmon Yusupov faoliyati haqida quyidagilarni eslaydi " Men ham Usmon Yusupovni yaxshi bilar edim. Menga partiya ishiga yo'llanma berga ham shu kishi bo'ladi. Biz u kishi bilan uzoq vaqt birga ishladik. Shu boisdan uning hayoti va faoliyati haqida bir-ikki og'iz so'z aytish ham qarz, ham farz bo'lgan insoniy burchim, deb bilaman. Usmon Yusupov men bilan birinchi marta 1939-yil O'zbekiston komsomoli Toshkentda bo'lib o'tgan sezdda so'zlashganman. U majlislar orasida viloyat rahbarlari bilan suhbatlashdi. Men o'sha payti Moskvadagi savdo institutini tamomlab, Buxoro viloyat matbuot uyushmasining kadrlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari hamda o'quv kombinati mudiri bo'lib ishlardim."

Usmon Yusupov yo'l qo'ygan xato va kamchiliklariga qaramay tariximizning eng murakkab, og'ir davrida jumhuriyatimizni halollik bilan boshqargan, el-yurt tinchligi va farovonligi uchun bor kuchi vag'ayratini sarflagan, o'zidan o'nlab shogirdlar qoldirgan chinakam ulug' inson edi. Bunday kishilarning hayot yo'li esa o'z xalqi tarixining bir qismi sanaladi va u yoshlarimiz uchun ibrat bo'lishi kerak. Shaxsan men Usmon akaga shogird bo'lish, u bilan yonma-yon ishlashish baxtiga musharraf bo'lganimdan faxrlanaman.

Bir gal uzoq muddat davom etgan chet el komandirovkasidan qaytgach, Toshkentga kelib, O'lmas bilan Xalqobodga bordim. Usmon Yusupov oilasi bilan yashagan joydagi uy-muzeyda bo'lib, eksponatlarini ko'zdan kechirdim. Esdalik yozuvlari daftariga esa quyidagi so'zlarni bitdim: «O'zbek xalqining munosib farzandi, haqiqiy kommunist, vatanparvar, katta og'amiz va ustozimiz Usmon Yusupovning porloq xotirasi hamisha yodimizdadir»[A5 B3].

Usmon Yusupovning urushdagi buyuk ishlarini taniqli yozuvchisi Konstantin Simonov o'z asarlarida, O'zbekiston va O'rta Osiyoning boks bo'yicha

chempioni, harbiy razvedchik, yozuvchi, hozirgacha 3 marta qayta nashr etilgan «Generallisimus» kitobining muallifi, Sovet Ittifoqi Qahramoni Vladimir Karpovlar o'z esdaliklarida alohida mehr bilan qayd etganliklar. SSSR Yozuvchilar soyuzi kotibi urushdagi jangovar xizmatlari uchun Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga ega bo'lgan Vladimir Karpov shunday eslaydi: "Usmon Yusupov mening butun hayotimda esda qoladigan mana bu fikrni aytgan edi "Qimmatli Volodya. Shuni bilginki, sen olgan bu mukofot, sening ko'kragingda porlab turgan bu yulduz hayotingda yordam beradi. Sen o'sasan, ish va lavozim bo'yicha olg'a qarab borasan[A3 B121].

O'sha murakkab davrda har bir siyosiy rahbarga ig'vo bilan uni obrusizlantirish unchalik qiyin ish emas edi. Usmon Yusupovga ham urushga qadar zararkunandalik va avantyurada, urush vaqtida sotqinlik va vatan dushmanlarini yashirganlikda, urushdan so'ng esa urushdan oldingi vaqtda amalga oshirilgan qatag'onlarda ayblashgan. Ish shu darajaga yetib bordiki 1946 yil anonim ariza natijasida "Yusupov ishi" qo'zg'atilgan. Bu ish bilan Siyosiy byuro a'zolari: V.M. Molotov,G.M. Malenkov va MK sekretari N.S. Patolichevlar shug'ullanishgan va uning pok nomini himoya qilish ishlari bilan shug'ullanganlar.

Ulkan qalb egasi va mohir siyosiy arbob Usmon Yusupov Toshkentda 1966-yil 7-may kuni vafot etdi. U Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn etildi. Qabri ustiga marmar byusti o'rnatilgan. Usmon Yusupov partiya qurilishi va masalalariga oid 3 tomli kitobi nashr etilgan. Xullas, o'zbek xalqi ardog'idagi buyuk siymo faoliyati tahsinga sazovor. Yangiyo'l shahrida uning uy muzeyi faoliyat yuritmoqda.

Xususan,har bir insonning qandayligi uning zamondoshlari tarifini beradi. Mashhur o'zbek adibi G'afur g'ulom Usmon Yusupovning dafn marosimida quyidagilarni aytdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida u xalqning vatanparvarlik ruhini oshirishda jonbozlik ko'rsatdi, frontni kerakli yaroq va mahsulotlar bilan ta'minlashda xalq qudratini uyushtirdi, front orqasining mustahkam bo'lishini ta'minlashda ishtirok qildi, urush oqibatida xonavayron bo'lganlarga mehribonlik qildi, yetimlar boshini siladi. Mehribonimiz Usmon Yusupov, ayniqsa, san'at va adabiyotni sevardi va san'at-adabiyot ahlining har biriga g'amxo'rlik qilar edi. Xususan, urush bo'lib turgan vazmin yillarda bizga ko'rsatgan mehr-u muhabbati hech qachon yodimizdan aslo chiqmaydi!». U o'z so'zini hammaning qalbni larzaga soluvchi «Senga katta Farg'ona kanalidan salom! Senga Farhod GESidan salom! Senga Kattaqo'rg'ondan salom! Senga Mirzacho'l ahlidan salom!...» [A5 B7]

Sharof Rashidov Usmon Yusupovning Yangiyo'ldagi hovlisida bo'lgan yig'inda shunday degan edi: «Biz Usmon Yusupovning o'z qo'li bilan yaratilgan bog'da o'tiribmiz. Usmon Yusupovning qadami qayerga yetmasin, uning qo'li yetgan joyda bog'lar, yangi yerlar, gulzorlar, hayot paydo bo'lar edi. U haqiqiy bog'bon edi. U o'z oldiga qo'ygan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarib, g'alaba bilan qaytar edi. Bizlar buning guvohimiz».

Usmon Yusupov o'zining har bir aytgan so'zi uchun mas'uliyat namunasi edi. U o'z nutqida falsafiy aforizmlardan misol keltirayotganga o'xshardi. Xullas, Usmon Yusupov qabohat tegirmoni bor kuchi bilan aylanib vatandoshlarimizni o'z domiga ajdahodek tortib turgan eng og'ir damlarda O'zbekistonni boshqargan arboblardan edi. Bizningcha, O'zbekistonning yirik davlat va partiya arbobi Usmon Yusupovning bosib o'tgan hayot yo'lini xolisona yoritib berish va bu siymoning shonli hayoti, kurashi misolida butun xalqimizni, ayniqsa, yoshlarimizni tarbiyalashda unumli foydalanishimiz zarur. Bu arbob to'g'risida badiiy va dramatik asarlar, kinofilmlar yaratish, uning nomini abadiylashtirish maqsadga muvofiqdir.

Tarixni insonlar yaratadi. Xalqimiz orasidan ne-ne dono davlat arboblari, ishchi va dehqonlar ommasining ishonch-li yetakchilari, mehnat qahramonlari, fan, san'at va adabiyot arboblari yetishib chiqdi. O'zbek xalqining buyuk o'g'lonlari Akmal Ikromov, Fayzullo Xo'jayev, Yo'ldosh ota Oxunboboyev, Hamza Hakimzoda, Hamroqul Tursunqulov, Habib Abdullayev, Hamid Olimjonlar qatori Usmon Yusupov ham ana shunday ulug' zotlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Abdullayev, M. Rahimov, Q. Rajabov O'zbekiston tarixi (1917-1991 yillar). Ikkinchi kitob T., 2019. 71-79-betlar
2. Rajabov. Q. O'zbekiston SSR rahbariyatining ijtimoiy va siyosiy faoliyati – T., 2020
3. Shamsutdinov R. Ikkinchi jahon urushi va front gazetalari. I kitob – T., 2017
4. Usmonov Q O'zbekiston tarixi 2-qism. Sovet mustamlakachiligi davrida (1917-1991 yy)- T., 2015
5. <http://www.e-tarix.uz/maqolalar/437-usmon-yusupov.html>